

**XORAZM VOHASI SHAROITIDAGI SUV O‘SIMLIKLARINING TUR
TARKIBI VA ULARNING XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI**

**SPECIES COMPOSITION OF AQUATIC PLANTS IN THE CONDITIONS
OF THE KHOREZM OASIS AND THEIR IMPORTANCE IN THE
NATIONAL ECONOMY**

Raximov Sh.Sh.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, katta oq‘ituvchi

Odamboeva Sh.O.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistrant

Atanazarova I.J.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Z.A.Qadamova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm vohasida uchraydigan suv o‘simliklarining tur tarkibi, bioekologik xususiyatlari hamda ularning xalq xo‘jaligida (baliqchilik, parrandachilik, chorvachilik va boshqa sohalarda) foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Suv o‘simliklari, biofiltr, bioekologiya, baliqchilik, chorvachilik, parrandachilik, ozuqa, ekologiya.

Abstract: This article describes the species composition of aquatic plants found in the Khorezm oasis, their bioecological characteristics, and the possibilities of their use in the national economy (fish farming, poultry farming, livestock breeding, and other sectors).

Keywords: aquatic plants, biofilter, bioecology, fish farming, livestock breeding, poultry farming, feed, ecology.

Kirish. Xorazm vohasi sug‘orma dehqonchilik rivojlangan hudud bo‘lib, bu yerda turli xil suv havzalari – kanallar, kollektorlar, ko‘llar va daryo bo‘ylarida boy suv o‘simliklari flora tarkibi shakllangan. Suv o‘simliklari nafaqat ekologik muvozanatni saqlashda, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Xorazm vohasi hududi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

o‘zining sug‘orma dehqonchilik tizimi, keng kanallar tarmog‘i va tabiiy suv havzalari bilan ajralib turadi. Ushbu sharoit suv o‘simliklarining boy va xilma-xil tur tarkibining shakllanishiga imkon yaratadi. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, suv resurslarining kamayishi hamda an‘anaviy yem-xashak bazasining qisqarishi chorvachilik sohasida muqobil ozuqa manbalarini izlash zaruratini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, suv o‘simliklarini o‘rganish va ularni chorvachilikda samarali qo‘llash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xorazm vohasida uchraydigan qamish (*Phragmites australis*), qiyoq (*Typha angustifolia*), suv shovuli (*Stuckenia pectinate*) kabi o‘simliklar yuqori biomassa hosil qilishi, tez ko‘payishi va ozuqaviy qiymatga egaligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, suv rayhoni (ryaska) oqsilga boyligi sababli parrandachilik va baliqchilikda muhim ozuqa manbai sifatida qaralmoqda. Bundan tashqari, suv o‘simliklaridan foydalanish ekologik jihatdan ham foydali bo‘lib, ular suv havzalarini tabiiy tozalash, kislorod bilan boyitish va biologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, Xorazm vohasidagi suv o‘simliklarining tur tarkibini chuqur o‘rganish, ularning bioekologik xususiyatlarini aniqlash hamda chorvachilikda ozuqa sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bugungi kunning dolzarb ilmiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

1-jadval:

Xorazm vohasidagi aniqlangan suv o‘simliklari turlari va ularning bioekologik xususiyatlari

№	O‘simlik nomi	O‘zbekcha nomi	Bioekologik xususiyatlari	Foydalanish sohasi
1	Qiyoq	<i>Typha angustifolia</i>	Sayoz suvda o‘sadi, oziqa sifatida ishlatiladi	Chorvachilik, hunarmandchilik
2	Elodeya	<i>Elodea canadensis</i>	Kislorod ajratadi, suvni boyitadi	Baliqchilik (kislorod manbai)
3	Chuchuk suv yosini	<i>Spirogyra spp</i>	Suvda fotosintez jarayonida faol	Baliqchilik, bioo‘g‘it sifatida

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4	Oddiy qamish	<i>Phragmites australis</i>	Namlikni yaxshi ko‘radi, tez ko‘payadi, suvni tozalashda muhim	Chorvachilik (yem), qurilish materiali
5	Tor bargli qo‘g‘a (qamishqo‘g‘a)	<i>Typha angustifolia</i>	Sho‘r va nam muhitga chidamli	Filtratsiya, yem-xashak
6	Keng bargli qo‘g‘a	<i>Typha latifolia</i>	Namlikni yaxshi ko‘radi	Suvni tozalash, biomassa
7	Ko‘l qamishi (ko‘l shiyoli) —	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Suvda yaxshi o‘sadi	Qushlar uchun yashash joyi
8	Daryo qamishi (bulrush) —	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Oqimga chidamli	Eroziyani kamaytiradi
9	O‘tkir shiyol (shiyoli)	<i>Scirpus acutus</i>	Zich o‘sadi	Tuproqni mustahkamlaydi
10	Sho‘ra sho‘rxok (sho‘r suv o‘ti)	<i>Ruppia maritima</i>	Sho‘rga chidamli (galofit)	Sho‘r yerlarda o‘sadi
11	Yaltiroq suv o‘ti (rogolistnik) —	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Kislrod ajratadi	Suvni boyitadi
12	Suv shovuli (rdest)	<i>Potamogeton pectinatus</i> (<i>Stuckenia pectinate</i>)	Suvda erkin yoki ildizli	Baliqlar uchun boshpana
13	Suv qirqquloqi (suv paporotnigi)	<i>Marsilea quadrifolia</i>	Tez ko‘payadi	Biologik indikator
14	Suv chirmovi (ipaksimon suv o‘ti)	<i>Potamogeton lucens</i>	Suvda erkin suzadi	Suvni tozalashda rol o‘ynaydi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

15	Suv qo‘ng‘irbosh (najash suv o‘ti)	Zannichellia palustris	Organik moddaga boy muhitda o‘sadi	Bioindikator
16	Kichik ryaska	Lemna minor	Juda tez ko‘payadi	Biofiltr, baliq va parrandalar uchun ozuqa

Xulosa. Xorazm vohasidagi suv o‘simliklari ekologik tizimning ajralmas qismi bo‘lib, ularning to‘g‘ri o‘rganilishi va oqilona foydalanilishi katta iqtisodiy samaradorlik beradi. Ayniqsa, baliqchilik, parrandachilik va chorvachilik sohalarida bu o‘simliklardan keng foydalanish mumkin. Kelgusida ularni ko‘paytirish va ilmiy asosda foydalanish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.S.Islomov, M.A.Hasanov. Botanika (darslik). Samarqand 2020.
2. O‘.Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov. Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika). Ta‘lim nashriyoti Toshkent-2010.
3. A.Rahimov, S.Rahimova. “Suv o‘simliklari-ozuqa manbai” Toshkent O‘zbekiston «Fan»1987.
4. A. Hamidov, M. Nabiyev, T. Odilov. O‘zbekiston o‘simliklari aniqlagichi Toshkent«O‘qituvchi» 1987.